

Aplicação de *mulch* em árvores jovens saudáveis

www.agforward.eu

O sucesso da instalação das árvores depende de se minimizar a competição com outra vegetação pela água e nutrientes.

Uma das práticas mais benéficas que um agricultor pode utilizar para obter um bom crescimento inicial das árvores é a aplicação de *mulch*.

Quanto mais perto as ervas estiverem das árvores pior é o seu crescimento.

A utilização de serradura como *mulch* pode ser uma escolha económica

O *mulch* constituído por cascalho torna-se um elemento permanente da paisagem.

A utilização de empalhamento no solo previne a germinação de herbáceas espontâneas apenas no primeiro ano após a plantação.

A necessidade de controlar a vegetação junto de árvores jovens

As árvores competem pela água e nutrientes com as plantas espontâneas. A maioria das raízes que nutrem quer as árvores, quer as plantas da vegetação natural, ocorrem nos 30 cm superiores do solo, e a elevada densidade de raízes das herbáceas espontâneas significa que elas são particularmente competitivas com as árvores até que estas estejam totalmente estabelecidas no local [1, 2].

- Quanto mais perto as plantas espontâneas estiverem de uma árvore jovem, mais devagar esta cresce [3].
- O controlo da vegetação espontânea num raio de 1 a 2 m em torno das árvores recém-instaladas, durante 2 a 3 anos após a sua plantação, aumenta as taxas de sobrevivência e de crescimento destas.

O que é o *mulch*?

A aplicação de *mulch* consiste na distribuição sobre a superfície do solo de uma camada de material orgânico ou inorgânico (o chamado *mulch*), que constitui uma barreira ao crescimento das ervas. Alguns tipos de *mulch* podem usar-se também para melhorar as características do solo e estimular o crescimento das árvores.

Os **mulches orgânicos** são substâncias naturais, como folhas, agulhas de pinheiro, palha, feno, casca de árvores, estilhas de madeira, serradura, ou composto. Melhoram a estrutura do solo e aumentam a disponibilidade de nutrientes.

Os **mulches inorgânicos**, tais como pedra triturada, cascalho, seixos, película plástica ou geotêxtil têm a vantagem de necessitarem de pouca manutenção. Tipicamente, contudo, não se decompõem, nem melhoram as propriedades do solo.

Os tipos de *mulch* disponíveis nas explorações

Película plástica

A película plástica de polietileno preto (PE) é muito utilizada, por ser relativamente barata e facilmente acessível. Reduz o crescimento das herbáceas espontâneas, conservando a humidade do solo e aumentando a sua temperatura.

O abandono de películas plásticas usadas, que é muito poluente, levou ao desenvolvimento de películas biodegradáveis.

Apesar destes benefícios, as películas plásticas podem criar um problema considerável de gestão de resíduos. Se não forem devidamente recolhidas, tratadas e recicladas, podem poluir as áreas rurais e aí libertar substâncias nocivas para o ambiente. O seu despejo, queima ao ar livre, enterramento, armazenamento enquanto resíduo e abandono são proibidos.

A solução não-poluente, mas consumidora de tempo, consiste em utilizar mão-de-obra para a recolher. O facto das películas plásticas se sujarem com o uso impede a sua reciclagem. A sua remoção e posterior processamento constituem um constrangimento económico e ambiental, o que, conseqüentemente, encoraja procedimentos ilegais de eliminação [5].

Os mulches de películas plásticas biodegradáveis

As películas plásticas biodegradáveis têm vindo a ser desenvolvidas com sucesso, nos últimos anos, para o sector biológico, podendo ser utilizadas do mesmo modo que as convencionais, sem as desvantagens ambientais. A principal vantagem é a de, após algum tempo, a película se decompor no solo [6], onde a microflora a transforma em dióxido de carbono, água, e biomassa não tóxica.

A película bioplástica é normalmente acreditada (*) em conformidade com a marca "OK Biodegradable Soil" pela Vinçotte (uma agência internacional de certificação). A certificação garante que a película se irá biodegradar completamente, sem efeitos adversos para o ambiente. Uma película biodegradável com 0,08 a 0,10 mm de espessura pode poupar em trabalho de manutenção durante 18 a 24 meses, dependendo do solo e do clima.

Este logotipo indica que a película pode ser deixada a degradar-se no local depois de usada

[nota] (*) Tanto o produto final, como todas as suas matérias-primas

Outras

Técnicas tradicionais de controlo da vegetação espontânea

Os métodos de controlo químico e manual da vegetação podem usar-se, mas têm limitações consideráveis.

O controlo químico das plantas espontâneas permite uma intervenção localizada, antes do início da competição. Contudo, esta abordagem requer conhecimentos quanto às espécies presentes e quanto à atividade, seletividade e condições da utilização dos herbicidas. Os herbicidas são, frequentemente, a alternativa com menos custos, mas algumas pessoas são cautelosas quanto ao seu uso [7], [8], [9]. É geralmente necessário repetir a aplicação várias vezes, sendo também necessário que este trabalho seja efetuado por um operador habilitado.

O controlo manual das plantas espontâneas consiste em arrancar as gramíneas e outras herbáceas pela raiz (normalmente com uma enxada). Tal como com o controlo químico, este processo também pode necessitar de repetição. Os operadores devem ter formação suficiente para evitarem danos às árvores jovens e, a menos que as áreas sejam muito limitadas, este é um trabalho demorado e dispendioso.

As folhas pré-cortadas de bioplástico, quadradas, de 1 m², são flexíveis, leves, resistentes e fáceis de colocar, como é desejável

A mecanização da aplicação das películas plásticas poupa tempo

A estilha de madeira

A estilha de madeira representa uma das melhores escolhas biodegradáveis para a aplicação de *mulch* em árvores ou arbustos. A matéria-prima pode ser proveniente de sebes ou outras fontes de biomassa da exploração, ou mesmo de paletes recicladas. Um destroçador pode reduzir ramos ou troncos a pequenos pedaços, de tamanho variável (tipicamente, cerca de 3 mm de espessura, 15 mm de largura e 35 mm de comprimento).

A estilha decompõe-se lentamente (se não contiver folhas), dado que os seus tecidos são ricos em lenhina e em taninos. Se possível, deve-se usar material lenhoso envelhecido, que irá decompôr-se muito lentamente, libertando assim nutrientes durante um período longo; ao mesmo tempo, a estilha pode absorver uma quantidade significativa de água da chuva, que liberta depois lentamente para o solo.

A palha

A palha é um dos tipos de *mulch* mais económicos. As palhas de trigo, aveia ou cevada, não expostas ao tempo húmido e não cortadas, são as melhores opções. Podem ser obtidas soltas (40-50 kg/m³), em fardos redondos (70 kg/m³), ou em fardos comprimidos retangulares (140- 170 kg/m³). Como a palha se decompõe mais rapidamente do que a estilha de madeira, deve-se reforçar todos os anos. Para a melhor proteção, é recomendável o uso de palha de trigo comprimida em fardos retangulares (com densidade e teor de lenhina mais elevados), pois não se decompõe tão rapidamente como a palha solta de aveia.

Comparação dos benefícios dos *mulches* orgânicos

Desde que aplicados corretamente, os *mulches* de textura mais grosseira tem muitos efeitos benéficos nas árvores recém-plantadas e no solo [10]:

- Moderação da temperatura na zona radicular: devido ao isolamento, o *mulch* mantém o solo mais quente no inverno e mais fresco no verão, o que ajuda a proteger as raízes finas da secura e de temperaturas extremas.
- Prevenção da perda de água da superfície do solo por evapotranspiração: agindo como uma camada protetora sobre o solo, pode aumentar a disponibilidade de água e reduzir a flutuação dos teores de humidade na zona da raiz
- Auxílio no controlo da vegetação espontânea: evita a penetração da luz no solo, podendo assim reduzir a sua germinação.
- Prevenção dos salpicos de chuva e da formação de "crostas" no solo: o *mulch* limita a erosão causada pelas gotas de chuva, favorecendo a sua infiltração.
- Melhoramento da estrutura do solo: ao decompôr-se e integrar-se no solo, melhora a fertilidade da camada superior deste.
- Favorecimento do estabelecimento das árvores: as raízes crescem quando e onde as condições ambientais são favoráveis. A conservação da humidade do solo e a moderação da sua temperatura por baixo da cobertura do *mulch* maximiza o crescimento inicial das raízes e da parte aérea.

A aplicação de um *mulch* de estilha de madeira é uma das melhores alternativas para o controlo das plantas herbáceas espontâneas, para a retenção da humidade do solo e para a moderação da sua temperatura

O empalhamento (aplicação de *mulch* de palha) previne a germinação das herbáceas espontâneas apenas no primeiro ano após a plantação.

Como aplicar *um mulch* orgânico ?

- Deve iniciar-se a aplicação logo após a plantação, pois é mais fácil controlar as plantas espontâneas quando estão pequenas. O mulch deve ser aplicado sobre o solo nu assim que possível, sobretudo na primavera e no outono, quando a germinação está no seu auge.
- Aplique o mulch com a espessura pretendida: o controlo da vegetação e o desempenho da árvore estão diretamente ligados à espessura da camada de mulch orgânico. As camadas delgadas (5-7 cm, ou menos) promovem o crescimento das herbáceas espontâneas. Camadas de 10-15 cm de espessura são as recomendadas. Uma espessura excessiva (> 15 cm) pode reduzir a infiltração de água e aumentar o stress hídrico das árvores.
- A aplicação de mulch não é recomendada em solos textura pesada com drenagem difícil: pode impedir que o solo seque adequadamente (especialmente durante a primavera), conduzindo-o a condições anaeróbias (sem ar) que promovem o apodrecimento das raízes.
- Mantenha o mulch afastado dos troncos das árvores: a aplicação de uma camada orgânica em contacto com o tronco pode originar um ambiente húmido e pobre em oxigénio, favorável à ocorrência de danos causados por fungos e insetos, tais como a podridão do colo. Procure manter uma distância de pelo menos 5 a 10 cm.
- Reponha o *mulch* sempre que necessário para manter a espessura desejada: a taxa de reposição vai depender da taxa de decomposição.

Lista de referências

- [1] de Kroon H, Visser EJW (Ed) (2003). Root Ecology, vol. 168. Berlin, Heidelberg: Springer.
- [2] Nambiar ES, Sands R (1993). Competition for water and nutrients in forests. Can. J. For. Res. 23(10): 1955-1968.
- [3] Davies RJ (1988). Sheet mulching as an aid to broadleaved tree establishment II. Comparison of various sizes of black polythene mulch and herbicide treated spot. Forestry 61(2): 107-124.
- [4] Davies RJ (1987). Trees and weeds: weed control for successful tree establishment. London: Forestry Commission.
- [5] Kasirajan S, Ngouajio M (2012). Polyethylene and biodegradable mulches for agricultural applications: a review. Agron. Sustain. Dev. 32(2): 501-529.
- [6] Scaringelli MA, Giannoccaro G, Prosperi M, Lopolito A (2016). Adoption of biodegradable mulching films in agriculture: is there a negative prejudice towards materials derived from organic wastes? Ital. J. Agron. 11(2): 92-99.
- [7] Wagner RG, Flynn J, Gregory R (1998). Public perceptions of risk and acceptability of forest vegetation management alternatives in Ontario. For. Chron. 74(5): 720-727.
- [8] Guynn DC, Guynn ST, Wigley TB, Miller DA (2004). Herbicides and forest biodiversity - what do we know and where do we go from here? Wildl. Soc. Bull. 32(4): 1085-1092.
- [9] Fortier J, Messier C (2006). Are chemical or mechanical treatments more sustainable for forest vegetation management in the context of the TRIAD? For. Chron. 82(6): 806-818.
- [10] Chalker-Scott L (2007). Impact of mulches on landscape plants and the environment-a review. J. Environ. Hort. 25(4): 239.

Comece a aplicação dos protetores de rede e do mulch logo após a plantação.

A espessura recomendada do mulch de estilha de madeira é de 10-15 cm.

Cuidado com a aplicação de mulch muito junto ao tronco, pois pode estimular a ocorrência de podridões do tronco e do colo.

Philippe VAN LERBERGHE

The Institute for Forestry Development (IDF)

philippe.vanlerberghe@cnpf.fr

www.agforward.eu

O autor agradece especialmente a Fabien Balaguer (French Agroforestry Association) e a Dr Tim Pagella (World Agroforestry Centre) pela tradução e edição técnica.

23 de Outubro de 2017

Este folheto foi produzido como parte do projeto AGFORWARD. Embora os autores tenham utilizado a melhor informação disponível, nem os autores nem a UE serão, em qualquer caso, responsáveis por qualquer perda, dano ou prejuízo incorridos direta ou indirectamente em relação ao relatório.